

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела;

ПЛИШЕВОЙ Н.В.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье приведена классификация рисков банковского сектора и определены характеристики управления ими. Особое внимание уделяется обоснованию того, что банковская система подвержена различным видам рисков (кредитный, операционный, рыночный, ликвидности и др.), сущность которых трансформируется в условиях искусственно созданных вызовов, а потому требует адаптации методов и инструментов управления и регулирования. Приведены статистические данные, дающие представление о динамике развития рисков банковского сектора в докризисный период.

Ключевые слова: управление финансовыми рисками, риски банковского сектора, санкции, вызовы, Банк России, риски цифровизации

FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

POGORZHELSKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
financial services and banking;

PLISHEVOY N.V.,
Master's program student
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article provides a classification of risks in the banking sector and defines the characteristics of their management. Particular attention is paid to substantiating the fact that the banking system is exposed to various types of risks (credit, operational, market, liquidity, etc.), the essence of which is transformed in the conditions of artificially created challenges, and therefore requires adaptation of methods and tools of management and regulation.

Statistical data are provided that give an idea of the dynamics of the development of risks in the banking sector in the pre-crisis period

Keywords: *financial risk management, banking sector risks, sanctions, challenges, Bank of Russia, digitalization risks*

Постановка задачи. Банковская система контролирует движение и перераспределение существенного объёма денежных ресурсов, обеспечивая возникновение и развитие финансово-экономических связей между субъектами экономики. Не отвечающее современным тенденциям функционирование банковской системы становится одной из основных угроз национальной экономической безопасности страны.

Необходимость постоянного исследования управления рисками в банковской системе обусловлена масштабным динамичным ростом вызовов, опасность которых обостряется в санкционных условиях. Отдельного рассмотрения заслуживают возрастающие угрозы кибератак на финансово-банковскую сферу, где особую обеспокоенность представляют DDoS атаки, связанные с отказом критической информационной инфраструктуры. Как следствие, стратегическая устойчивость и перспективы развития банковской системы Российской Федерации оказались под значительным деструктивным внешним давлением, а его дальнейшая дестабилизация может привести к кризису, как в финансовом секторе, так и в экономике страны в целом. А потому Банк России и банковские учреждения прорабатывают направления совершенствования системы управления рисками на макро- и микроуровне. При этом универсальные принципы и механизмы управления рисками приобретают определённую специфику, характеризующуюся уже накопленными особенностями развития финансовой системы Российской Федерации (высокой степенью концентрации активов банковского сектора с заметным государственным влиянием и ограничением листинга несколькими крупными игроками) и новыми условиями – беспрецедентным санкционным давлением (заморозкой банковских активов и международных золото-валютных резервов РФ; внесением ключевых банков в чёрный список SDN; отключением SWIFT и невозможностью использования карт Visa и Mastercard; ограничением долларовых операций и введение запрета на эмиссию еврооблигаций). Соответственно, действующая система управления банковскими рисками должна постоянно адаптироваться к

изменениям не только вектора денежно-кредитной политики национального регулятора, но и факторов внешней среды.

Формирование эффективной системы управления рисками с учётом новых явлений и процессов представляет очевидный научный интерес, определяя потребность в теоретико-методическом и прикладном обосновании эффективных механизмов и инструментов регулирования кризисных ситуаций.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям парадигмы конкуренции и трансформации банковских систем, эффективности систем управления рисками, а также факторов, оказывающих влияние на уровень эффективности деятельности банков, в том числе в условиях цифровизации, глобализации и санкционного давления, посвящены работы: Ф. Т. Алескерова, Х. А. Ахматова, А. Ю. Весновского, Т. Н. Ветровой, М. А. Гальпер, Х. У. Дерига, А. А. Дынкина, А. В. Зверева, З. Д. Искаковой, Ю. С. Караваева, В. Н. Кириллова, О. Г. Королёва, С. Н. Кошмана, О. И. Лаврушина, И. В. Ларионовой, А. А. Лобанова, Г. Н. Митина, А. А. Мукайарова, Е. А. Неретиной, Е. Е. Павловой, Е. А. Селявиной, Е. Н. Смирнова, А. Д. Урсул, Ю. К. Харакоз и др.

Несмотря на разнообразие имеющихся работ, они не содержат все аспекты, касающиеся трансформации финансовых рисков банковской системы в условиях современных вызовов и реалий развития.

Актуальность. Финансовая система Российской Федерации в последние годы столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые вынудили Центральный банк Российской Федерации (Банк России) ввести временные регулятивные послабления, позволившие банковскому сектору адаптироваться к новым кризисным ситуациям. Однако, как показывает практика, даже самые эффективные антикризисные меры не целесообразно применять длительный период времени ввиду искажения реальной оценки рисков и отрицательного влияния на устойчивость экономического развития. Динамизм современных условий порождает структурную трансформацию экономики и обуславливает необходимость изучения генезиса подходов, в том числе в области риск-ориентированного пруденциального банковского регулирования рисков. В частности, важно создание такой системы регулирования, которая независимо от стадии экономического цикла, будет обеспечивать стабильность всей

финансово-банковской системы и отдельных кредитных организаций, при этом в значительной степени не применяя практику регуляторных послаблений и экстренных мер государственной поддержки.

При этом очевидно, что использование ранее эффективных методов управления рисками, в том числе адаптация международных стандартов и рекомендаций в текущих геополитических реалиях, не может являться приоритетом в государственном регулировании.

Регулирование также должно отражать прогресс в развитии отечественной финансовой системы. Так, российские банки значительно продвинулись в использовании передовых моделей оценки рисков, ускоренными темпами развивается национальная система кредитных рейтингов. При этом речь не идёт об ослаблении стандартов регулирования. Не исключено, что по ряду параметров обновлённая национальная система регулирования поставит перед банковской системой Российской Федерации более сложные задачи, чем соответствие Базельским стандартам. Если это поможет лучше учитывать отечественную специфику и будет отвечать интересам российской экономики, такой подход будет полностью оправдан [1].

Цель исследования – рассмотрение сущности рисков банковской системы и определение тенденций их развития в условиях санкционной экономики Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Кризисы в экономике Российской Федерации, мировые санкции, усиление интеграционных и глобализационных процессов, а также другие внешние и внутренние факторы значительно увеличивают неопределённость развития, функционирование субъектов финансового рынка становится процессом трудно детерминированным и сложно прогнозируемым, что является предпосылкой возникновения различных видов рисков.

На финансовых рынках особое внимание уделяется именно банковским рискам, так как эта деятельность напрямую связана с реальной экономикой.

Под влиянием глобальных геополитических факторов банковский сектор Российской Федерации оказался практически отрезанным от мировой финансовой системы, по сути, все активы были заблокированы, а рынки обвалились.

Для преодоления внезапно возникших проблем Банк России реализовал беспрецедентный по масштабам пакет мер поддержки, направленный на:

- нейтрализацию влияния экстремальной рыночной волатильности на финансовые и пруденциальные показатели банков;
- расширение возможностей кредитования;
- снижение регуляторной и операционной нагрузки на банки.

Эти меры позволили банкам адаптироваться к возникшей ситуации, продолжить кредитовать экономику, реструктурировать кредиты [1].

Подобные временные послабления часто применяются регуляторами многих стран в период стрессов для экстренной поддержки и, соответственно, должны носить кратковременный характер.

Хотя российская экономика и финансовая система прошли тест на устойчивость, в банковском секторе, тем не менее, проявились новые уязвимости, которые текущее регулирование ограничивает недостаточно эффективно. Новые условия ставят перед экономикой амбициозные задачи по структурной адаптации, для решения которых нужны новые подходы, в том числе в области управления и регулирования банковских рисков.

Банки должны иметь эффективные инструменты для самостоятельного преодоления стрессов, в связи с этим должна возрасти роль планирования мер по восстановлению финансовой устойчивости. При необходимости могут использоваться иные механизмы урегулирования кризисных ситуаций, альтернативные стратегии финансового оздоровления в целях минимизации использования государственных средств.

Цикличность развития экономики и финансового сектора, а также кризисы, вызванные внешними факторами, неизбежны, но важно быть к ним максимально готовыми и извлекать из них уроки на будущее [1].

Одним из главных элементов в создании эффективной системы управления банковскими рисками является их классификация (табл. 1), в виде распределения риска по определённым признакам для достижения поставленных целей. Такими признаками могут выступать: объекты риска, сфера возникновения рисков, вид деятельности кредитной организации и др.

Виды рисков банковской системы

Название риска	Методы и инструменты управления риском
Кредитный	тщательная оценка кредитоспособности заёмщиков на основе анализа их финансового состояния, кредитной истории и других факторов, что позволяет оптимизировать уровень невозврата кредитов
	диверсификация кредитного портфеля между различными секторами экономики и заёмщиками с целью снижения степени концентрации капитала, что обеспечивает уменьшение потерь при возникновении проблемных ситуаций в отдельных сферах деятельности
	мониторинг макроэкономических процессов (уровня безработицы, инфляции, изменения валютных курсов и других факторов), которые могут повлиять на кредитоспособность заёмщиков и финансовую стабильность экономики
Рыночный	управление колебаниями процентных ставок посредством фьючерсов, опционов, свопов и других производных финансовых инструментов
	диверсификация инвестиционного портфеля с вложением в различные классы активов и регионы для снижения последствий колебаний цен на финансовых рынках и достижения более сбалансированной структуры капитала
Операционный	внедрение современных эффективных систем управления рисками, которые позволяют идентифицировать, оценивать и контролировать операционную деятельность на основе разработки процедур и инструментов, обучения персонала и использования технологических решений для автоматизации процессов, в том числе с помощью искусственного интеллекта и цифровой трансформации
	разработка бизнес-планов и оперативная корректировка стратегий развития бизнеса с учётом особенностей управления современными кризисными процессами и явлениями, что включает диверсификацию бизнеса, регулярное обновление систем и технологий, а также развитие систем безопасности, мониторинга и контроля
Ликвидности	управление качественной и количественной структурой активов для покрытия текущих и будущих обязательств с разработкой планов и стратегий управления ресурсами, в том числе участие в межбанковских операциях для обеспечения доступа к дополнительным источникам капитала

Источник: составлено авторами на основе [2]

Как видим, оценка рисков и способов их снижения в банковской системе играет важную роль для обеспечения стабильности и устойчивости финансовой системы. При этом, с одной стороны, регулятор должен применять эффективные механизмы надзора и контроля, чтобы обеспечить соответствие банковской деятельности нормативным требованиям и законодательству, а также пресекать недобросовестные практики и злоупотребления. А с другой, несмотря на искусственную

существенную санкционную изоляцию и ограничения, обусловившие возникновение специфических рисков, Российская Федерация должна активно участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом с другими странами и финансовыми организациями для адаптации лучших практик в области управления рисками.

Такой подход позволяет Банку России снизить риски и обеспечить стабильность и устойчивость банковской системы. Однако важно отметить, что эти меры требуют постоянного мониторинга и оптимизации соответствующих управленческих решений, чтобы эффективно справляться с новыми вызовами и рисками [3].

Стоит подчеркнуть, что одним из основных рисков для банковской системы РФ, как в ситуации воздействия пандемии COVID-19, так и нестабильной экономической ситуации санкционных процессов, является невозврат кредитов со стороны заёмщиков (рис. 1). Это может быть обусловлено временными экономическими трудностями, хронической неплатёжеспособностью заёмщиков или неправильной оценкой кредитоспособности.

Рис. 1. Уровень просроченной задолженности по кредитам [4]

Исходя из приведенных данных об уровне просроченной задолженности в период 2020-2023 гг., можно сделать выводы, что

просроченная задолженность малого и среднего бизнеса (МСБ) и физических лиц (ФЛ) остаётся на относительно стабильном уровне, а вот доля крупного бизнеса имеет устойчивую тенденцию к снижению. Впрочем, и основной объём реструктуризаций (20% от объёма задолженности) в 2022 г. пришёлся на представителей крупного бизнеса. Размер потенциально проблемных кредитов на начало 2023 г. составил 700 млрд руб., или 6% капитала всего банковского сектора. Нехарактерным для банковского сектора РФ является и тенденция 2023 г., когда доля просроченной задолженности по кредитам МСБ впервые опустится ниже соответствующего показателя по крупному бизнесу.

Следует учитывать и факт того, что в 2022 г. у российских банков существенно выросла стоимость риска (CoR). Пик этого показателя пришёлся на II квартал: для розничного кредитования – 3,2%; для корпоративного – 4,5%. В целом в 2022 г. CoR составила 1,5% в корпоративном кредитовании и 2,4% в рознице. Прогнозируется, что по итогам 2023 г. стоимость риска (без учёта заблокированных активов) снизится по сравнению с 2022 г., но останется выше значений 2021 г.

Особо стоит подчеркнуть, что в 2023 г. банковский сектор РФ обязан создать новые резервы по так называемым «заблокированным активам», а это с учётом требований регулятора не менее 10% ежегодно в течение 10 лет. Как следствие, банковскому сектору уже в текущем году может потребоваться около 600 млрд руб. на создание таких резервов. Итоговая сумма может снизиться в случае перевода части активов на баланс дочерних структур.

При этом, примечательно, что по существенной части заблокированных активов резервы были созданы заблаговременно, ещё в 2022 году: порядка 1,1 трлн руб. по межбанковским кредитам нерезидентам, неполученным платежам по евробондам и вложениям в иностранные «дочки».

По предварительным оценкам, совокупный объём досоздания резервов под кредитные убытки по итогам 2023 г. не превысит 1,5 трлн руб. против почти 2,5 трлн руб. в 2022 г., что высвободит порядка 1 трлн руб. дохода для банков [5].

В условиях санкционного давления, несмотря на мораторий на публичного размещения финансовой информации, банковский сектор активизировал более тесное сотрудничество с Банком

России для получения необходимых разъяснений, в том числе по вопросам создания системы внутреннего контроля, включающих мониторинг соблюдения регуляторных требований, отчётности и проверки соответствия нормативам.

Исходя из основополагающей роли банковского сектора в экономическом развитии государства, агрегированным показателем становится страновой риск банковского сектора [6], который характеризуется не только финансовой составляющей (риск изменения процентных ставок, акционерного капитала, валютный и кредитный риск), но и учитывает экономическую и политическую конъюнктуру.

Как известно, высокие процентные ставки по банковским депозитам значительно увеличивают финансовые риски, а дюрация и доходность является показателем качества соответствующих облигаций. Следовательно, динамика уровня краткосрочного вознаграждения, дюрации и доходности суверенных облигаций напрямую характеризуют степень риска банковской системы [8].

Рассмотрим показатели странового риска по методике Bloomberg для отдельных развивающихся и развитых стран (табл. 2).

Таблица 2

Показатели финансового риска по методике Bloomberg

№	Страна	01.01.2020			01.01.2021			01.01.2022		
		3-мес депозитная ставка	Доходность индекса суверенных облигаций	Дюрация индекса суверенных облигаций	3-мес депозитная ставка	Доходность индекса суверенных облигаций	Дюрация индекса суверенных облигаций	3-мес депозитная ставка	Доходность индекса суверенных облигаций	Дюрация индекса суверенных облигаций
1	Германия	(0,42)	(0,31)	7,93	(0,53)	(0,61)	8,40	(0,52)	(0,35)	8,41
2	США	1,86	1,80	6,48	0,34	0,57	7,21	0,22	1,23	7,14
3	Великобритания	0,77	0,96	12,67	0,10	0,33	13,18	0,32	0,95	12,78
4	Индия	5,70	7,35	6,49	5,40	7,35	6,49	5,40	7,35	6,49
5	Китай	3,18	2,98	6,99	2,75	3,09	7,09	2,73	2,74	7,44
6	Россия	6,20	7,22	4,67	4,15	7,22	4,67	9,50	7,22	4,67

Источник: составлено авторами на основе [6]

Как видим, за рассматриваемый период 2020-2022 гг. для РФ свойственна значительная волатильность доходности депозитных ставок. Сами значения анализируемых показателей находятся на

уровне развивающихся стран, таких как Индия. Для мировых лидеров (США, Китая, Германии и Великобритании) свойственна совершенно иная динамика. По отдельности исследуемые показатели в РФ изменяются, как в положительную, так и в отрицательную стороны, что говорит о высоких рисках странового характера.

Примечательно, если сравнивать результаты оценки странового риска банковского сектора по ведущим мировым методикам BICRA (S&P) и Bloomberg, то интерпретация результатов, несмотря на различия в методиках и детализации показателей, получается практически одинаковой. Парадоксальным является и практическое отсутствие изменения динамики странового риска в период начала 2020-2022 гг. в развитых и развивающихся странах за исключением Российской Федерации (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей странового риска банковского сектора по методике Bloomberg

Источник: составлено авторами на основе [6]

Показательным для оценки рисков банковского сектора являются эффективность деятельности банковского сектора в 2023 г. Так, по итогам 9 месяцев 2023 г. банковскому сектору в целом удалось выйти на рекордную прибыль в размере 2,7 трлн рублей. Такой выдающийся результат объясняется ростом объемов банковского бизнеса, ростом комиссионных доходов, валютной переоценкой и низкими расходами на создание резервов по ссудам.

Количество прибыльных банков по итогам 3-х кварталов 2023 г. составило 282 или 87% от общего числа банков, на их долю приходилось 99% активов банковской системы страны.

Итак, в период санкционных ограничений основной задачей является разработка мероприятий, направленных на привлечение долгосрочного капитала и снижения негативного воздействия кредитных рисков на финансовую устойчивость банковского сектора. С этой целью регулятором был принят ряд антикризисных мероприятий, а банковский сектор РФ стремился разнообразить свою международную деятельность и места осуществления операций, чтобы снизить зависимость от отдельных стран или регионов. В свою очередь, цифровая трансформация банковского сектора привела к тому, что ряд функций перешли от обычных бизнес-процессов к более клиентоориентированным, эффективным и экономичным с точки зрения затрат. Цифровые инструменты, обладая значительным потенциалом, открывают новые возможности в области управления банковскими рисками. Машинное обучение, обработка больших данных, автоматизация процессов, искусственный интеллект и блокчейн являются одними из наиболее выдающихся цифровых рычагов, которые находятся в авангарде цифровой революции управления банковскими рисками.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Оценка рисков и применение эффективных способов их снижения являются важными аспектами в банковской системе Российской Федерации. Банковская система сталкивается с различными типами рисков, такими как кредитные, ликвидные, рыночные, операционные, риск соблюдения регуляторных требований и геополитические риски. Чтобы справиться с этими рисками и обеспечить стабильность и устойчивость, банки применяют разнообразные меры.

Основными составляющими современной концепции управления рисками являются: переход от традиционного банковского надзора к риск-ориентированному, а также управление банковскими рисками по центрам ответственности.

Оценка рисков и управление ими является непрерывным процессом, требующим постоянного анализа, мониторинга и адаптации к изменяющимся условиям и новым вызовам. Банки активно используют современные технологии, сотрудничают с регулятором и постоянно обучают свой персонал, чтобы

обеспечить эффективное управление рисками и обеспечить стабильность и устойчивость банковской системы в России. Если эффективность данной деятельности недостаточная – принимаются управленческие решения, касаемые разработки мероприятий повышения уровня качества управления рисками.

Таким образом, теоретико-методологический анализ особенностей развития банковского сектора, позволил установить алгоритм управления рисками, который заключается в формировании адекватной современным реалиям стратегии управления качеством капитала.

Список использованных источников

1. Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора // Банк России, 2000-2023: [сайт]. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/143838/dbra_20221227.pdf (дата обращения: 16.10.2023). – Текст : электронный.

2. Носова, Т. П. Классификация банковских рисков и мероприятия по их снижению с целью оптимизации банковской деятельности / Т. П. Носова, А. Б. Паршин, К. И. Терпицкая. – Текст : непосредственный // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 53 (6). – С. 349-353. – EDN IXCWMJ.

3. Ештокин, С. В. Организационные и технологические механизмы обеспечения экономической безопасности банковского сектора в условиях долгосрочного санкционного давления / С. В. Ештокин. – Текст : непосредственный // Учёные записки Международного банковского института. – 2022. – № 4 (42). – С. 52-75. – EDN RASMOK.

4. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации // Банк России, 2000-2023: [сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения: 16.10.2023). – Текст :электронный.

5. Итоги работы Банка России за 2022 год: кратко о главном // Банк России, 2000-2023: [сайт]. – URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/145751/kg0_2022.pdf (дата обращения: 16.11.2023). – Текст :электронный.

6. Абдуррахман, З. А. Оценка странового риска банковского сектора: сравнительный анализ / З. А. Абдуррахман, А. З. Нурмагамбетова, А. М. Нургалиева. – Текст : непосредственный // Central Asian Economic Review. – 2023. – № 3 (150). – С. 123-136. – DOI 10.52821/2789-4401-2023-3-123-136. – EDN AAWWFT.

7. Попков, А. В. Новый взгляд на кредитный риск в эпоху цифровых технологий / А. В. Попков, Д. И. Филиппов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 2, № 7 (139). – С. 205-212. – DOI 10.36871/ek.ur.p.r.2023.07.02.021. – EDN НКОСGR.

8. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко. – Текст : непосредственный // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

УДК 336.64
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЯБИЧ О.Н.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
«Финансы и экономическая безопасность»,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы сущность, принципы и задачи обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия. Разработаны рекомендации по совершенствованию механизма обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия при внедрении цифровых технологий.

Ключевые слова: механизм, финансово-экономическая безопасность, предприятия, цифровые технологии

IMPROVING THE MECHANISM ENSURING FINANCIAL ANDECONOMIC ENTERPRISE SECURITY

RYABICH O.N.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of the Finance Department,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article researched the essence, characteristics and objectives of the financial and economic security of an enterprise. Recommendations have been